

El PICOC

	Elemento	Descripción	Términos
P	Población o participantes: se refiere al grupo de personas o entidades involucradas en el problema o situación que se está analizando	Sistemas ciberfísicos	("cyber-physical systems" OR "CPS")
I	Intervención o exposición: se refiere a la acción o tratamiento que se está considerando para abordar el problema o situación	Desarrollo y aplicación de un modelo de evaluación basado en ontología para validar y mejorar modelos de referencia de ciberseguridad diseñados para prevenir ataques de red en el contexto de la era cuántica.	("cybersecurity evaluation model" OR "ontology evaluation model" OR "assessment model")
C	Comparación: se refiere a una alternativa o tratamiento diferente que se puede utilizar para comparar y evaluar los resultados de la intervención o exposición	Mejores prácticas	better practices
O	Outcome o resultado: se refiere a los resultados o efectos que se esperan de la intervención o exposición	Identificar Oportunidades de mejora	Identify improvement opportunities
C	Contexto o entorno: se refiere a las circunstancias o factores que rodean el problema o situación, como la ubicación geográfica, el marco regulatorio, la cultura, etc	Contextos donde la ciberseguridad es compleja y donde los ataques de red podrían tener consecuencias devastadoras, analizando un sector de infraestructura crítica.	("quantum era" OR "critical infrastructure")